

ТИББИЁТ ТЕРМИНОЛОГИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Тешабоева З.Қ.¹

Фил.фанлари доктори (DSc),

Илмий раҳбар

Халилова Д.Ж.²

Докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635981>

Мамлакатимиз мустақиллигининг дастлабки йилларида тил сиёсатида жиддий ўзгаришлар юз бера бошлади. Ўзбек тилига давлат тили мақомининг берилиши, “Давлат тили ҳақида”ги Қонуннинг қабул қилиниши, Қонун моддаларида қайд этилган тавсиялар ва вазифалар ўзбек тили ривожланиши учун янги даврни бошлаб берди. Қонунда тилимиз тараққиёти жараёнида унинг ўз ички имкониятлари асосида ривожланиш қонуни тўла, эркин амал қила бошлади, Республикамиз ҳаётининг барча соҳаларида юз бераётган улкан ўзгаришлар, ривожланган кўплаб мамалакатлар билан ҳар томонлама алоқаларнинг тобора кучайиб бораётганлиги ҳам қисқа вақт мобайнида ўзбек тили, хусусан, ҳозирги глобаллашув даврида ўзбек тили лексикаси, луғат таркибининг бойиб бориши, такомиллашуви шу тилнинг ўз ички имкониятлари доирасидагина амалга ошмайди.

Тилшуносликка оид тадқиқотларда махсус соҳаларда қўлланувчи сўз ва сўз бирикмалари термин сифатида талқин қилинади. Аксар тилшунослар тўлиқ асос билан термин, энг аввало, тил луғавий тизимининг тенг ҳуқуқли аъзоси эканлигини таъкидлайдилар . Терминологик тизимлар яхлит тил тизимида унинг умумий қонуниятларига бўйсунган ҳолда пайдо бўлади ва ривожланади. Термин билан сўз ўртасида ўтиб бўлмас чегара йўқ, улар

«шаклан ҳам, мазмунан ҳам» жиддий тафовутга эга эмас . Термин ҳам моҳият эътибори билан сўздир, фақат сўзнинг алоҳида туридир .

Экстралингвистик омиллар боис тилимизнинг кўплаб хорижий сўз ва терминлари билан бойиб боришини ҳам табиий ҳол деб қабул қилиш керак. Чунки бундай сўз ва терминлар ўзи англатаётган тушунчалар билан бирга кириб келади.

Терминологияга қуйидаги таърифни беришимиз мумкин: фан-техника, ишлаб чиқариш тизимида илмий тушунчаларнинг аниқ ва бир маъноли белгилари учун ишлатиладиган номлар йиғиндиси, сўзма-сўз бирикмалар жамланмасидир. Терминология умумий илмий тушунчалар тизими билан боғлиқ.

Терминлар қуйидагича, аниқ ва бир маънога эга фойдали бўлиши лозим. Агар оддий тилда кўпгина сўзлар полисемияга кўп маъноли сўзга эга бўлса, терминологик эҳтиёж сезилади ва тушунча сифатида фақат битта белги, сўз ёки иборага мос келади. Агар умумадабий тилдаги синоним, омонимлар оддий ва нормал ҳолатда пайдо бўлиши кенг тарқалган, лекин синоним сўзлар ва омоним сўзлардан терминологиядан йироқлашишга олиб келади. Терминология доимий ҳаракатда: унда қайсидир сўзлар ва атамалар тушунчаси йўқолади. Фойдаланишдан чиқади ва вақт ўтиши билан эскиради ёки илмий жиҳатдан фанга асосланмаган деб топилади. Масалан, илмий тарихда, “хрематистика” (маблағ йиғиш), “сиёсий иқтисод” ва бунга ўхшаш юзлаб мисолларни келтиришимиз мумкин.

Кўпгина “эски” термин, аллақачон машҳур атамалар, “иқтисод” атамаси мутлақо янги илмий мазмун билан тўлдирилган. Ушбу ўзгаришнинг мазмуни баъзан аниқ кўзга ташланади, бунда сўзнинг этимологияси таққосланса, сўзма-сўз маънонинг жойлашиши эса замонавий нутқ тушунчасида юзага келади.

Терминлар, асосан китобий лексика илмий нутқининг ўзига хос қисмидир. Илмий услубнинг аниқлик хусусиятини махсус илмий ва терминологик лексикада ифодалайди.

Атама – махсус фан ёки соҳага хизмат қиладиган сўз ёки иборалар тушунчаси. Илмий адабиётларда ифодаланадиган атамаларнинг уч хил кўриниши мавжуд: умумилмий атамалар, фанлараро ва юқори ихтисослашган.

Умумий атамалар, барча илмий соҳаларга мўлжалланган тушунчаларни ифодалайди ва тизим, дастур, категория ва функция сўзларини ўз ичига олади. Фанлараро атамалар-фанлар мажмуаси учун умумий таянч тушунчаларнинг номланиши умумтехникавий, умумбиологик, умумфилологик ва бошқаларга мисол келтиришимиз мумкин: “адаптация” термини биологияда, филология ва психология фанларида ҳам фойдаланилади.

Юқори ихтисослашаган атамалар-фаннинг барча соҳаси учун қўлланилади. Мисол учун “микроспроцессор” сўзи ҳисоблаш техникаси билан шуғулланадиган барча фанларга боғлиқ.

Охирги ўн йилликда тиббиёт терминология соҳаси сезиларли ўзгаришлар юзага келди. Рус терминолог олимларининг тиббиёт термини муаммоларида олиб борган ишлари ҳам муҳим аҳамият касб этади. Маҳаллий тиббиёт терминологиясининг ривожланишини бир нечта босқичларга бўлиш мумкин.

Биринчи босқич (XVIII аср). Рус адабий тилининг фаол шаклланишида юнон-лотин тилларидаги илмий атамалардан кенг фойдалана бошлади. Тиббиёт терминлари ҳақидаги илк луғатлар “доялик санъати” бўйича биринчи рус профессори Н.М.Амбодик Максимович томонидан яратилган. 1789-1794 йилларда рус тилининг биринчи академик луғати “Рус академик луғати”, 600 та қадимий ва юнон-лотин тилига сўзларига асосланган тиббий атамаларни киритган.

Иккинчи босқич (XIX аср) рус тиббиёт терминологиясини тизимлаштириш ва такомиллаштириш босқичи ҳисобланади. Бу босқичда сифат жиҳатдан тиббий атамалар лексикографикасига қайта ишлов бериш билан ифодаланади. Санкт-Петербург рус шифокорлар жамиятининг асосчиси А.Н. Никитин томонидан 1935 йилда “Шифокор луғати” тузилди. Бу даврда тиббий терминологиянинг ривожланиши таниқли рус шифокорлари Е.О. Мухина, Н.И. Пирогова, С.П. Боткина, И.М. Сеченова, И.П. Павлова илмий ишларида кўришимиз мумкин. 1892–1893 йилларида А. Виларенинг “Биринчи тиббий энциклопедик луғат”и немис тилидан таржима қилинган луғати нашрдан чиқарилаган.

Учинчи босқич (XX асрнинг биринчи ярми) терминология назарияси вужудга келиши ва шаклланиши билан боғлиқдир. Аммо XX асрнинг биринчи ярмида тиббиёт терминологияси назарий фан сифатида илмий тадқиқотларга мустақил йўналтирилмаган. Терминологик фаолият асосан тиббий олимлар томонидан амалга оширилган ва тиббиётнинг турли соҳаларида дидактик материаллар (дарслик, ўқув қўлланма) ва ўқув луғатларни тайёрлашдан иборат бўлган. Биология факультетлари учун биринчи лотин тили дарслиги муаллифи П.И. Карузиннинг фикрича, классик гимназияларнинг ёпилиши ва ўрта мактаб фанларидан лотин тилининг чиқариб юборилиши, тиббиёт олийгоҳларининг анатомия, фармакология ва клиник курсларда ўқиётган кўпгина ёшларни анъанавий равишда қўлланилган юнон-лотин тилидаги тиббий атамаларни ўзлаштиришда қийинчиликларга дуч келишига олиб келади. Айти пайтда лотин тили дарсликлари тиббиёт институти В.М. Боголепова ва Н.М. Лемпеля, «Лотин-рус тиббиёт луғати» талабалари учун С.И. Вольфсон томонидан яратилган.

Тўртинчи босқич (1960-1980). Тиббий терминологиянинг мустақил фан сифатида ажралиши ва ривожланиши. Бу давр тиббиёт терминология соҳаси услубий фаолиятининг ривожланиши билан ифодаланади. Тиббиёт институти ва факультетлари учун Ю.Ф. Шульца, В.Ф. Новодранова, М.Н. Чернявский, Ю.И. Городкова ва Л.В. Токмаковлар лотин тили

дарсликларини нашр қилишади. Тиббий атама ва лингвистик моҳиятини онгли равишда тушуниб етиш, услубий ишнинг бошланишига туртки бўлади. Бу даврда тиббиёт терминологиясини ифодаловчи хусусиятга оид биринчи десертациялар, шунингдек, қадимги олимларнинг асарларини тарихий-филологик таҳлилларда шифокорлар ва этимологлар катта эътибор қаратишди.

Бешинчи босқич (XX-асрнинг 80–90-йиллари). Тилшуносликнинг замонавий тенденциялари ва умумий терминология назарияси доирасида тиббий терминологиянинг ривожланиш даври ҳисобланади.

Тиббиёт терминологиясининг лексикографик жиҳатдан таъминлашда рус амалиётига биринчи бўлиб уч жилдан иборат “Тиббиёт атамалар энциклопедик лўғати” академик Б.В. Петровский (1982-1984) таҳрирлигида нашрдан чиқарилди. Тиббиёт олий ўқув юртларида энциклопедия асосида профессор М.Н.Чернявский лотин тили терминологияси курсларини ўқитиш асосчисидир. “Тиббиёт атамалари энциклопедик лўғати”нинг учинчи жилдида М.Н. Чернявский тиббиёт терминологиясининг тарихи ва замонавий тиббиётнинг ҳозирги ҳолатига бағишлаган бўлиб, тиббий терминологиянинг шаклланишига оид қизиқарли ва лингвистик тарихий маълумотларни тақдим қилади. Ушбу мақола тиббий терминология соҳасидаги тадқиқотларни фаоллаштириш учун хизмат қилади.

XX асрнинг сўнги ўн йиллигида биотиббиёт фанининг табақаланиши ва тиббиёт соҳасида янги йўналишларнинг пайдо бўлиши натижасида тиббиёт оламидаги лўғатининг фарқланиши билан ифодаланилади. Шу сабабли тиббий терминологияни тартибга солишнинг умумий тамоилларини аниқлаш зарур эди. Бундай ишларни Россия тиббиёт фанлар академиясининг тиббиёт терминологияси илмий тадқиқот лаборатория ходимлари амалга оширишади. 1985-1995 йилларда 70000дан ортиқ асосий тиббиёт атамалари тўпланади ва фанлар бўйича тизимлаштирилади, тиббиётда фойдаланиладиган асосий тоифадаги тушунчалар рўхати ишлаб чиқилади.

Назарий тадқиқотларда тиббий терминология фаолиятига бўлган эҳтиёж сабабли ва ривожланиши ўзига хос шарт-шароитлар билан боғлиқ. 80-йилларнинг бошида тиббиёт терминология соҳаси кескин фаоллашади. Ушбу даврда келиб, тиббий фанлар терминологиясини тизимли ўрганишни амалга ошириш, тиббий матнининг функционал хусусиятларини ифодалашда, терминологиянинг миллий тилларнинг лексик тизимидаги ўрни аниқлаштирилади, тиббий терминология

асосида сўз яшашни моделлаштириш масалалари ишлаб чиқилади. Сўз яшаш жараёнларини адабий лотин тилида чуқур қиёсий ўрганиш ва тиббий терминологиянинг ушбу соҳасида етакчи тадқиқотчи сифатида докторлик диссертация ҳимоя қилган, нафақат Россияда, балки бошқа давлатларда ҳам ишлари билан машҳур В.Ф. Новодрановни келтиришимиз мумкин. Тиббиёт терминологиясининг лингвистик ва дидактик йўналишда 160 дан ортиқ ишлари ёритилган.

В.Ф. Новодранов томонидан ишлаб чиқилган кўплаб назарий қоидалар, талабалар ва илмий изланувчилар диссертация тадқиқоти учун В.Ф. Новодранов, Татаринова Л.А. 1985, Кичигина Г.И. 1991, Бекишева Е.В. 1992, Ельцова Л.Ф. 1997, Рудинская Л.С. 2000, Полухина О.Н. 2001, Духанина И.В. 2001, Куркина Т.В. 2003, Аллафи Л.Р. 2004 ва бошқалар олиб борган тиббиёт терминологиясида атамалар ҳосил қилиш жараёнларини таҳлил қилишда асос бўла олди. XX-асрнинг охириги ўн йили ва XXI-асрнинг бошларида тиббий терминологиянинг назарий, амалий ва дидактик муаммоларига бағишланган бир қанча илмий-услубий анжуманлар ўтказилди. Ихтисослашган кафедралар билан ҳамкорликда тиббиёт терминологияси соҳасида дарсликлар, махсус ўқув луғатлари яратила бошланди.

Олтинчи босқич-тиббий терминологияда когнитив-дискурсив парадигмадир. Тил ва тафаккур муносабатлари доимо тилшуносларнинг диққат марказида бўлганлиги сабабли 90-йилларга келиб когнитивизм ғоялари аста-секин тиббий терминологияда ҳам намоён бўла бошлади аммо ҳали алоҳида назарий йўналиш сифатида расмийлаштирилмаган. Термин махсус маълумотларни ташувчи восита сифатида кўриб чиқила бошланди, касбий ва илмий алоқалар жараёнида воситачилик қилади ва билимларни ривожлантиради. Тадқиқот гуруҳи кундалик ва махсус концептуал терминологик даражада ўзаро таъсир қилиш, фан тузилмаларини лингвистик ифодалаш усулларини аниқлашга қаратилган. Тиббиёт тили инсоният фаолиятини даражалаш воситаси, илмий дунё ҳақида фикрлашнинг оғзаки усулини ифодалайди. Когнитив терминологиянинг антропологик йўналиши нафақат объектнинг илмий тилдаги маълумотини, балки тадқиқотчининг маълумотини ҳам ҳисобга олишга мажбур қилади. Терминларнинг келиб чиқишига кўра метафоралаш етакчи ўринни эгаллайди. Метафоралаштириш фаннинг мақсади маълумотларни бир концептуал соҳадан бошқа бир концептуал соҳага ўтказиш сифатида пайдо бўлади. Морфологик терминшуносликда термин элементларини тафаккур жараёнида ўртача маълумотларга эга

бўлиш, ясама термин композицион-семантикаси билан маълум фан соҳасининг мантиқий концептуал категорияларини лингвистик шаклини амалга оширишда кўриб чиқилади.

Терминологиянинг объектини сақлаб қолган ҳолда, янги парадигма ўз хусусиятни ўзгартириши мумкинлигини айтиб ўтишимиз мумкин.

Замонавий когнитив терминологиянинг эвристик имкониятларини баҳолаш мушкулдир. XX- аср охирига келиб, лингвистиканинг когнитив жиҳатидан ўрганиш ва ёндашувларни муҳим тушунчанинг бир қисми сифатида, акс этди. Термин илмий тушунчанинг касбий тилда ифодаланиши сифатида қарала бошланади. Илмий тушунчанинг концептуал мазмуни, фаннинг турли йўналишларини ифодаладиган ва тажрибанинг бир-биридан фарқ қиладиган хусусиятларини ажратиб туради. Концепция-тушунчасининг тузилиши одатда қуйидагича ифодаланади: тушунча ўзаги, ички худуди ва ташқи тушунчалар мажмуидир. Терминни тўғри талқин қилишнинг асосий шарт-адресат ва адресант алоқа жараёнида бир хил маълумотларни амалга оширади. Табиий равишда, касбий билимга эга бўлмаган инсонлар, тушунча тузилишини тўлиқ онгли равишда қабул қилмайди, концепциянинг тузилишини тўлиқ акс эттирмаган ҳолда концепцияни қабул қилиш жараёнида ўзлаштиради. Концепция мустақил равишда мавжуд эмас балки маълум тизимларнинг бирлиги ҳисобланиб, когнитив тилшуносликда концепция соҳалари сифатида аниқланади. Ҳар қандай мураккаб термин тизими профессионал концепт соҳасининг акси ҳисобланади. В.Ф. Новодранов ушбу концепция учун бошқа бир термин тушунчасини таклиф қилди: фаннинг когнитив харитаси. Концепт ва концепт соҳа категорияси ва категориялаш тушунчалари бир-бирига чамбарчас боғлиқ бўлиб, категория тушунчаси ўтмишда фан сифатида фойдалинилган ва мавжуд бўлган, когнитив лингвистиканинг пайдо бўлиши билан сифатли ривожланган янгича ўзгаришга эга бўлган терминдир.

Тиббий терминологияда оғзаки сўзлашув айниқса одонтологияда ҳам қизиқарли мавзу бўлгани каби интизомий баҳолаш ва ақлий категорияларда ҳам қизиқарли ҳисобланади.

Терминология бугунги кунда атамаларнинг структуравий-семантик хусусиятларини балки илмий маълумотлар ярим парадигмаси билан боғлиқ илмий далил ва ҳодисаларни ифодалайди.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, замонавий тиббий терминологиянинг ривожланиши бевосита таржимашунослик соҳасида маълум даражада

ишлар амалга оширилиши ва тиббий терминларнинг ўзбек тилига таржимасининг адекватлик масаласини кўриб чиқишни тақазо этмоқда. Шунингдек, қўшни мамлакатлар ва Россия стоматологик терминология соҳасида истиқболли усуллар амалга оширилган бўлиб, халқаро миқёсда қўлланадиган терминларни ҳам юртимизда ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бекишева Е.В. Категориальные основы номинации болезней и проблем, связанных со здоровьем: монография. Под ред. проф. Новодрановой В.Ф. Самара: «Содружество», 2007. 250 с.
2. Володина М.Н. Когнитивно-информационная природа термина (на материале терминологии средств массовой информации). М.: Изд-во МГУ, 2000. 128 с.
4. Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура. Изд-е 2-е. М. КомКнига, 2006. 256 с.
5. Лейчик В.М. Когнитивное терминоведение – пятый этап развития терминоведения как ведущей научной дисциплины рубежа XX–XXI веков // Когнитивная лингвистика: новые проблемы познания. – М., Рязань, 2007. С. 144–238.
6. Новодранова В.Ф. Когнитивная карта науки // Международный конгресс по когнитивной лингвистике: Сб. материалов. Тамбов, 2006. С. 69–70.
7. Новодранова В.Ф. Латинские основы медицинской терминологии (именное словообразование): Автореф. дис. ...д-ра. филол. наук. М., 1989. 47 с.
8. Мадвалиев А. Ўзбектерминологияси ва лексикографияси масалалари. “Ўзбекистан миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти Т., 2017
9. Виноградов В. В. Вступительное слово на Всесоюзном терминологическом совещании. // Вопросы терминологии. - Москва, 1961. - С. 3-10
10. Кузькин Н. П. К вопросу о сущности термина // Вестник ЛГУ, №20. Серия истории, языка и литературы, Вып. 4. - Л., 1962. - С. 145
11. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии. // Труды МИФЛИ. Т. 5. Сборник статей по языковедению. - Москва, 1939. – С 3-54